

Schlafen inmitten der Wolken

Aufnahmen und Text
Herbert Maeder

Eine Patrouille
eines Hochgebirgs-WK
biwakiert auf Piz Roseg

Offiziere und Unteroffiziere, Teilnehmer am Zentralen Hochgebirgs-WK der Gebirgsdivision 12, hatten in diesem Sommer ihre Zelte am Tschiervagletscher aufgeschlagen (vgl. «Die Woche» Nr. 37). Zelten auf Säntishöhe ist für den Gebirgssoldaten eine ganz normale Übung. Ungewöhnlicher ist das Abenteuer, das zehn Mann des gleichen Kurses auf dem Piz Roseg erlebten.

Der 3937 Meter hohe Piz Roseg ist neben dem Piz Palü und dem Piz Bernina der schönste und höchste Gipfel des Bernina-Massivs. Wie schön müsste es wohl sein, den Sonnenuntergang auf dem hohen Gipfel zu erleben, dachte ich. Das könnte man erleben, wenn man auf dem Gipfel ein Biwak errichtete. Major Rudolf Rageth, der Kurskommandant, findet meine Idee gut:

«Schneebiwak, das haben wir im Kursprogramm, warum nicht in Verbindung mit einer Gipfelbesteigung?» Major Rageth stellt eine Patrouille, bestehend aus zehn Mann, zusammen. Chef ist Bergführer Paul Nigg aus Pontresina, und dabei sind unter anderen die Bergführer Ueli Gantenbein aus Davos, Ernst Scherer aus Walenstadt und Hansjörg Wellen-

zohn aus Chur, denen schwierigste Aufstiege in den Alpen gelungen sind. Scherer und Wellenzohn brechen um vier Uhr auf, Sie wollen die Schneekuppe über die Nordwand erreichen, obwohl die Verhältnisse bei so viel Blankeis nicht günstig sind. Der Hauptharst wählt für den Aufstieg den Middlemore- oder Eselgrat. Das ist von der Tschierva-Hütte aus

der gegebene Weg. Auf Skiern überqueren wir den Tschiervagletscher, kommen zum Felsenkoloss des Piz Umur und weiter, einer mächtigen Bruchzone folgend, unter die Felsen des Eselgrates. Ameisenklein erkennen wir unsere zwei Kameraden in der Nordflanke. Sie bewältigen auch die Blankeiszonen ohne Stufenschlagen auf den Frontzacken ihrer Steigeisen.

Hochgebirgssoldaten im Aufstieg unter dem Piz Umur. Links aussen der felsige Hauptgipfel von 3937 Metern Höhe scheint, von hier aus betrachtet, niedriger als die Schneekuppe zu sein.

Schlafen inmitten der Wolken

Sicht bis zum Vordermann

Der Eselgrat ist bei sommerlichen Verhältnissen keine schwierige Route. Jetzt aber stossen wir in den Felsen auf Schnee und Eis. Das schöne Wetter hält nicht an. Am Fusse der Schneekuppe verschluckt uns der Nebel. Während der routinemässigen Funkverbindung mit der Tschierva-Hütte fragen wir nach dem Wetterbericht. «Bedeckt und Niederschläge!» lautet der nicht sehr ermunternde Bescheid.

Wir setzen den Weg zur Schneekuppe fort. Die Sicht reicht knapp bis zum Vordermann. Die Nordwand-Bezwinger grüssen glücklich und übermütig von der Schneekup-

pe herab. Die Schneekuppe, die von Norden her als der eigentliche Gipfel erscheint, ist vom felsigen, 17 Meter höheren Hauptgipfel durch einen exponierten Grat und eine Einsenkung getrennt. Über die schmale, von Neuschnee bedeckte Firnkante balancieren wir dem Hauptgipfel zu, setzen vorsichtig Fuss vor Fuss.

Kaum haben wir den Gipfel erreicht, bricht die Sonne durch das Wolkengebäu. Unter uns erscheint wie ein Labyrinth der zerrissene Sella-gletscher; darüber liegen die Gipfel La Sella, Glüschaint, La Muongia und Il Chapütschin. Die Freude drängt uns zu singen. Ein wenig heiser und zaghaft klingen die ersten

Worte. Dann tönt es fest und männlich in den Wind hinaus: «La montagna si sente cantare...». Es ist das Lied der Alpini.

Wir stehen auf einem Grenzgipfel. Ein Schritt nach Süden, und wir begehen eine Grenzverletzung. Sonderbar, wir sind im Dienst, unternehmen eine militärische Übung, denken aber nicht an einen Krieg, nicht an die Schweizer Grenzen. Wir empfinden vielmehr das Grenzenlose, die Weite und Schönheit dieser Bergwelt.

Hüttenbau auf 3937 m

Kinderträume können wahr werden. Wollten wir nicht einst in unseren Schneehütten schlafen? Die Eltern erlaubten es nicht. Jetzt bauen sich zehn Männer mit Lawinenschaufeln ihre Schneeunterkünfte auf fast 4000 Metern Höhe. Eine einzige Stelle eignet sich zum Graben einer Schneehöhle; die Schneeschicht ist anderswo zu dünn. Unter einer Decke windgepressten Schnees kommt blaugrünes Eis zum Vorschein. Wir stechen Würfel und Platten aus dem Schnee und schichten sie zu Hüttenwänden auf.

Von Westen her branden Wolken um den hellen Firngrat, der wie ein schlanker Schiffsrumpf in den Abendhimmel ragt. Um sieben Uhr abends sind drei Iglus und eine Schneehöhle bereit. Knappe zehn Meter unter dem Gipfel dampfen Suppe und Tee in den Kochern. Ein letztes Funkgespräch mit dem Kommando in der 1500 Meter tiefer gelegenen Hütte: Major Rageth lässt gratulieren und gute Nacht wünschen.

Die Sonne wird von einer schwarzen Wolkenbank aufgesaugt. Eisiger Wind treibt die Soldaten ins Biwak. Jeder kuschelt sich in seinen Schlafsack, benützt ein Seil oder einen Rucksack als Unterlage, schmiegt sich eng an die Kameraden. Man versucht zu singen, plaudert. Über dem nahen Piz Bernina steigt der Mond auf. Er erscheint überaus nahe mit all seinen Gebir-

▲ Wenige Meter unter dem Gipfel der Schneekuppe, auf der Westseite des Piz Roseg, bauen die Soldaten aus Schneewürfeln ihre Unterkünfte.

Die Schicht aus vom Wind gepresstem Schnee ist kaum einen halben Meter dick. Darunter kommt Eis zum Vorschein. Mit dem Pickel wird ein Sitzplatz ausgehauen (Bild oben).

◀ Nachtessen auf fast 4000 Metern Höhe. Das wechselhafte Westwindwetter bringt zauberhafte Wolkenstimmungen, aber auch eine Menge Neuschnee in der Nacht.

gen. Heranjagende Wolken löschen das Bild aus. Lieder und Worte ersterben. Wir versuchen zu schlafen, inmitten der Wolken, nahe dem Mond.

Am Morgen ist die Welt verändert. Dichter Schneefall, eine weisse Einöde. Der Wind peischt uns den Schnee ins Gesicht, da wir über die Schneekuppe hinuntertappen. Die tiefen Spuren vom Vortag sind verweht. Die Felsen des Eselgrates tragen dicke Schneekappen.